

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Марченкова Н. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

FORMATION OF DIGITAL CULTURE IN THE ORGANIZATION

Marchenkova N. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

Однією зі складових кожної організації є її корпоративна культура. Це система цінностей, переконань, норм поведінки та традицій, що визначають атмосферу в компанії та стиль роботи її персоналу. Вона формує імідж організації, підвищує лояльність працівників та ефективність бізнесу [4]. У сучасних умовах цифровізації економіки та суспільства організації стикаються з необхідністю трансформації не лише технологічних процесів, а й корпоративної культури. Одним із ключових чинників успішної цифрової трансформації є формування цифрової культури, яка визначає стиль мислення, поведінку та взаємодію працівників у цифровому середовищі [2]. Цей напрям стає стратегічним ресурсом організації, оскільки впливає на ефективність впровадження інновацій, рівень адаптивності персоналу та конкурентоспроможність компанії в умовах швидких змін.

Цифрова культура в організації розглядається як комплексне явище, що поєднує технологічні, соціальні та поведінкові аспекти.

Зокрема, у наукових дослідженнях вона визначається як сукупність принципів, цінностей і методів у системі управління персоналом із використанням ІКТ [1]. Також цифрову культуру трактують як сукупність цінностей, норм, інструментів та поведінкових моделей, що формуються внаслідок впровадження цифрових технологій [8].

Отже, цифрова культура включає:

- цифрові компетентності працівників;
- стиль комунікації в цифровому середовищі;
- рівень відкритості до інновацій;

- здатність до постійного навчання;
- цифрову етику та інформаційну безпеку.

На ширшому рівні цифрова культура виступає фактором трансформації соціальної поведінки та професійної діяльності, змінюючи традиційні моделі взаємодії та мислення, відіграючи ключову роль у розвитку сучасних організацій, оскільки:

- забезпечує ефективну цифрову трансформацію, що створює основу для прийняття інновацій та використання цифрових інструментів у роботі;
- підвищує адаптивність персоналу, що сприяє швидкому пристосуванню працівників до змін, які є критично важливим в умовах нестабільності та розвитку технологій;
- покращує комунікацію та співпрацю і значно підвищує ефективність взаємодії;
- формує інноваційне середовище, стимулює креативність та впровадження нових ідей;
- впливає на конкурентоспроможність.

Організації з високим рівнем цифрової культури швидше реагують на виклики ринку та ефективніше використовують цифрові можливості. Через це мають вищий рівень розвитку та залученості до співпраці.

На основі сучасних досліджень можна виокремити такі ключові компоненти розвитку цифрової культури, як раціональне споживання інформації, критичне мислення, цифрова грамотність [5]. Усі вони передбачають використання цифрових технологій у щоденній діяльності, активну участь у цифровій комунікації та готовність до навчання.

Ключову роль у формуванні цифрової культури відіграють керівники організацій. Їх завданням є підтримка інновацій, мотивація персоналу та створення умов для навчання й розвитку [2].

Саме формування відбувається у кілька етапів.

На початковому етапі діагностується поточний рівень розвитку цифрових компетентностей, готовність персоналу до змін та загальна організаційна

культура.

Наступним кроком є формування стратегії. Визначаються цілі, пріоритети та напрямки цифрового розвитку.

Після цього відбувається безпосередній розвиток цифрових компетентностей: проводиться навчання персоналу, тренінги, зустрічі тощо. Започатковуються нові традиції чи домовленості. Надалі відбувається впровадження цифрових інструментів: CRM-системи, платформи для комунікації, системи управління знаннями.

Для успішного втілення всіх задумів та формування цифрової культури, що відповідає б всім вимогам та побажанням організації важливим є й подальша підтримка та розвиток. Це може відбуватися через розвиток цифрового лідерства, мотивацію працівників, оцінку ефективності та перегляд діючих програм.

Також формування цифрової культури тісно пов'язане з психологічними процесами в організації і може викликати опір, що є природною реакцією працівників. Для його зменшення необхідні комунікація, підтримка та навчання [1].

Ефективна цифрова культура неможлива без довіри між працівниками, високого рівня залученості та емоційної підтримки.

Попри значні переваги, процес формування цифрової культури супроводжується низкою проблем:

- низький рівень цифрових навичок персоналу;
- опір змінам;
- недостатня підтримка з боку керівництва;
- нерівний доступ до технологій;
- інформаційні ризики та кіберзагрози [3].

Крім того, цифрова культура вимагає балансу між технологіями та людським фактором, що підкреслює важливість «гібридної культури» .

Формування цифрової культури в організації є складним, багатовимірним процесом, що охоплює технологічні, соціальні та психологічні аспекти.

Цифрова культура визначає ефективність цифрової трансформації, сприяє адаптивності персоналу, підвищує інноваційний потенціал організації, забезпечує конкурентні переваги [2].

Успішне формування цифрової культури можливе лише за умов системного підходу, розвитку цифрових компетентностей, підтримки з боку керівництва і створення сприятливого організаційного середовища.

Таким чином, цифрова культура виступає не лише елементом організаційного розвитку, а й стратегічною основою функціонування сучасних організацій у цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Управління персоналом: навч. посіб. для здоб. вищ. осв. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. 371 с. URL: <https://www.kpufilia.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Upravlinnia-personalom-Navchalnyj-posibnyk-2022.pdf> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Гуменний О. Д. Розвиток цифрової культури керівників закладів професійної освіти: монографія. Київ. 280 с. URL: <https://surl.li/etqjdn> (дата звернення: 20.03.2026).
3. Катриченко К. С., Темченко О. В. Кваліметричний підхід у реалізації контрольно-аналітичної функції управління цифровою компетентністю вчителя. Modern pedagogical technologies and innovative methods. The 8th International scientific and practical conference (February 25-28, 2025) Seville, Spain. International Science Group. 2025. Pp. 130-135. URL: <https://isg-konf.com/modern-pedagogical-technologies-and-innovative-methods/> (дата звернення: 12.04.2026).
4. Корпоративна культура. // Вікіпедія : Вільна Енциклопедія. URL: <https://lnk.ua/3ХуГҮnmnk> (дата звернення: 20.03.2026).
5. Про компоненти цифрової культури. Громадський простір. 2016. URL: <https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/> (дата звернення: 20.03.2026).